

O'ZBEKISTON ISSIQXONALARDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.

Sativaldiyev Furqatjon Azamjon o'g'li

Issiqxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish yo'nalishi 22-57guruh talabasi

Toxirova Farangiz Urol qizi

Issiqxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish yo'nalishi 23-57guruh talabasi

Soliyeva Ezoza Ermat qizi

Mevachilik va uzumchilik yo'nalishi 22-50 guruh talabasi

Durxodjeyev Shavkat Fayzullayevich

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrası q.x.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10851870>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada meva - sabzavot va ko'kat o'simliklari ko'chatlarini yetishtirishning zamonaviy usullari hamda ularni ekishga tayyorlash, ekishdan oldin amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar hamda ekish jarayonida qo'llaniladigan turli xil preparatlar haqida to'liq va batafsil ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar.

Issiqxona, meva-sabzavot ko'chatlari, urug' ekish, ko'chat yetishtirish, tuvakchasiz usul, tuvakchali usul, preparatlar.

Абстрактный.

В данной статье содержится полная и подробная информация о современных способах выращивания рассады плодовых, овощных и зеленых растений, а также их подготовке к посадке, агротехнических мероприятиях, проводимых перед посадкой, и различных препаратах, применяемых при посадке.

Ключевые слова.

Теплица, рассада фруктов и овощей, посадка семян, выращивание рассады, способ без поддона, способ с поддоном, препараты.

Abstract.

This article contains complete and detailed information about modern methods of growing seedlings of fruit, vegetables and green plants, as well as their preparation for planting, agrotechnical measures carried out before planting, and various preparations used during planting.

Keywords.

Greenhouse, fruit and vegetable seedlings, planting seeds, growing seedlings, method without a tray, method with a tray, preparations.

Hozirgi kunda inson faoliyotining turli xil soxalarida zamonaviy texnika va texnologiyalar qanchalik taraqqiy etmasin xalqning siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy-maishiy hayotini qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarsiz tasavvur etish juda ham qiyindir.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar chuqurlashayotgan hozirgi davrda xo'jalik tashkilotchisi qishloq xo'jaligining qaysi tarmog'ida, qanday vazifada ishlamasin ishlab chiqarish taraqqiyoti qonuniyatlarini, korxonaning ishlab chiqarish va tashkiliy tuzilishi asoslar va usullarini, xo'jalikni yuritish tizimining shakli, mavjud resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan tamoyillarini, o'simlik va chorva mahsulotlari ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasini, mehnatni tashkil etish bilan moddiy rag'batlantirish shakllarini yaxshi bilishi zarur. Chunki mamlakatimiz aholisining turmush darajasining o'sishi va oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga bo'lgan talabi yil davomida ularni meva va sabzavot hamda ko'katlarga, ko'chatlarga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirishda issiqxonalarining ro'li tobora o'sib bormoqda.[1]

O'zbekistonning zamonaviy issiqxonalarida sabzavotlar, meva ko'chatlari va gullarni yetishtirishga xo'jaliklarning qo'shimcha manbai sifatida qarab kelingan. Ammo hozirgi kunda aholi sonining oshishi, yil davomida makro va mikro elementlar hamda vitaminlarga boy sabzavotlarga va sitrus mevalariga bo'lgan talabining oshishi, bu sohada ilg'or zamonaviy xorij texnologiyalari va tajribalarini keng qo'llashni taqozo etmoqda. Shuning uchun bu soha uchun malakali mutaxassislarni o'qitish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Himoyalangan yer uchun ko'chat yetishtirilayotganda karantin va profilaktika qoidalariga qat'iy amal qilinadi. Ko'chat yetishtiriladigan issiqxona va uning bo'limi fumigantlar yoki formalin bilan ishlanishi kerak. Idishlar, inventar va urug'lar dezinfeksiya qilinadi. Ko'chat yetishtirish bo'limiga sabzavot yetishtiriladigan issiqxonalar tomonidan kirish berkitilib, ko'cha tomondan vaqtincha o'rnatilgan eshik orqali kiriladi. Kirish eshigi oldiga oyoq kiyimlarni dezinfeksiya qilish uchun dorili idish qo'yiladi. Ishchilar maxsus oyoq kiyimi va xalat oladilar, begonalarning ko'chat bo'limiga kirishi taqiqlanadi. Ko'chatlarni yetishtirishda ekishga yaroqliligi yuqori sifatli bo'lgan, oldindan tekshirilgan va ekish oldidan ishlov berilgan urug'lardan foydalaniladi. Urug'ning yuqori sifatli bo'lishi va ular uchun qulay sharoit yaratib berilishi sarflanadigan urug' miqdorini ma'lum darajada kamaytirishga imkoniyat beradi.[7]

2 ga issiqxona maydoniga ko'chat tayyorlash uchun 300-360 g pomidor urug'i va 0,16-2,0 kg bodring urug'i yetarlidir. Urug'larni zararkunandalardan himoya qilish uchun ularga ikki bosqichda termik ishlov berish juda muhim

hisoblanadi. Pomidor va bodring urug'lari termostatda oldin uch sutka mobaynida +49 °C da, so'ng +74 - +76 °C da bir sutka mobaynida qizdiriladi. Pomidor duragaylarining urug'lari, tamaki mozaika virusiga gen jihatidan chidamli bo'lsa ularni qizdirish shart emas.

Urug' ekishdan avval ko'zdan kechirilib, puch hamda ezilganlari qo'lda terib tashlanadi. Urug' yuzasidagi zamburug' sporalari va bakteriyalarini yo'qotishda ekish oldidan pestitsidlar bilan ishlov beriladi. Quruq zararsizlantiruvchi zaharlar – urug'larni ekishdan 4-5 hafta oldin, suyuq zaharlar – ekish oldidan ishlatiladi. Urug'larni zararsizlantirishda 85% li TMTD preparatidan bodring urug'iga 2 kg ga 8 g, pomidornikiga 16 g ishlatiladi. Urug' aynan ekish oldidan 16-21 daqiqa davomida 0,4-0,9% kaliy permanganate(KMnO₄) eritmasi bilan ishlov beriladi, so'ng toza suvda yuviladi. Bodring va pomidor urug'lari 0,008% natriy gumat eritmasida 23 soat mobaynida ivitilsa, shuningdek ularni mikroelementlar eritmasida ivitish ham ularda modda almashuvini va o'simlikning o'sishini tezlashtiradi. Mikroelementlar idishida ilova qilingan tavsiyalarga asosan qo'llanishi kerak.

Ko'chat yetishtirishning 2 ta zamonaviy usuli mavjud

- 1.Tuvakchasiz usul
- 2.Tuvakchali usul.

Tuvakchasiz o'stirishda urug'larni ekish yoki pikirovka qilish bevosita inshoot yerida amalga oshiriladi. Ko'chatlarni tuvakchasiz o'stirish oson va arzon, Ammo ko'chatni ko'chirib olishda ildizning ko'p qismi tuproqda qolib ketadi va boshqa yerga ko'chirib ekilganda u tutish va o'sishda kechikadi. Tuvaksiz ko'chatlarni yetishtirishda urug' plynkali issiqxona tuprog'i egatlariga turli xildagi parnik seyalkalari bilan ekiladi. Seksiyalari 7 metrli issiqxonalarda eni 1,7 m li uchta keng egatlar olinadi va eni 0,5 m bo'lgan to'rt yo'lka qilinadi yoki eni 3,0 m dan ikkita keng egatlar qilinib, 3 yo'lka qoldiriladi.

Tuvakchali ko'chatlar oziqali kubiklarda yoki 5, 6, 8, 10 sm hajmli tuvakchalarda yetishtiriladi. Oziqali kubiklar mavjud komponentlarga turli tarkibdagi oziq aralashmalaridan tayyorlanadi. Tuvakchalar uvalanib ketmasligi uchun aralashmaga yangi 5% mol go'ngi yoki boshqa yopishqoq moddalar qo'shiladi. Ularni IGT-10 dastgohida presslab, shuningdek, torfdan suyuq aralashma tayyorlab qoliplarga quyiladigan yoki gidrotorfli uslublar bo'yicha tayyorlanadi. Chet el zavodlarida torfobloklar (plitalar), tabletka va disk shaklidagi briketlar ishlab chiqarilmoqda. Urug' yoki maysa kubiklarning chuqurchasiga ekiladi. Ko'chatlar doimiy o'sadigan joyiga oziqali kubikchalari bilan ekiladi. Tuvaklar ichi bo'sh idish bo'lib, u oziq kubiklar uchun

qo'llaniladigan aralashma bilan to'ldiriladi, ammo mol go'ngi qo'shilmaydi. Tuvakchalar ildiz teshib o'tadigan va o'tmaydigan turli materiallardan tayyorlanadi.

Ko'chat himoyalangan yerlarga barcha aylanishlar uchun albatta, tuvakcha yoki kubiklarda yetishtirilishi kerak. Pomidor, bodring, chuchuk qalampir, qovun ko'chatlari uchun, qishki-bahorgi aylanish uchun 10×10×10 sm, qolgan aylanishlar uchun esa 8×8×8 sm li tuvakchalarda ekish eng qulaydir. Tuproq aralashmasi yuqorida ko'rsatilgan me'yorda tayyorlanadi. Bodring ko'chatini o'stirishda urug' tuvakchaga ekilib pikirovka qilmasdan yetishtiriladi. Pomidor ko'chati esa ham pikirovka, ham pikirovka qilmasdan yetishtiriladi. Pikirovka qilmay o'stirilganda urug' tuvakcha yoki kubiklarga ekiladi. Pikirovka qilib yetishtirilganda urug' tuproqqa ekiladi, so'ng maysalar tuvakchalarga pikirovka qilinadi. Maysazor ko'chat tuprog'idan tayyorlangan eni 1,5 m bo'lgan egatlarga joylashtiriladi. Urug', tuproq ustidagi marker izlari bo'ylab olingan egatchalarga, 1 sm chuqurlikka ekiladi. 1 ga li issiqxonaga pomidor ko'chatini tayyorlash uchun 50 m² maydonli maysazor zarur.[6]

Urug' sepilgan yoki pikirovka qilingan tuvakchalar lentalarga o'rnatiladi. Ularning eni 1,5-1,6 m, uzunligi 30 m gacha bo'ladi. Lentada joylashtirilgan tuvakchalar soni issiqxonaning eni 6,5 m bo'limlarda 5-6 ming dona bo'lib, bo'limning yarmidan oshmasligi lozim. Issiqxonalarda o'simlik ildiz tizimini ildiz chirishi va nematoda bilan zararlanishdan saqlash uchun tuvakchalarni tuproq ustiga yozilgan yangi yupqa polietilen plyonkasi ustiga teriladi. Ekish chuqurchalari va tuvakchalar oraliqlariga ozuqali aralashma sepiladi. Lentadagi tuvakchalar ustida plyonka bilan berkitilib, maysalar hosil bo'lishi bilanoq olib qo'yiladi.

Qiyg'os maysa hosil qilishi va bir tekis ko'chat yetishtirishni ta'minlash uchun urug' unib chiqquncha haroratni bodring, qovun, tarvuz uchun +27 0C, pomidor, qalampir, baqlajonga +24 0C, salat, karamli o'simliklar uchun esa +20-+22 0C da ushlab turiladi. Himoyalangan yerlar uchun ko'chat tayyorlashda mikroiklim me'yorlarini yetishtiriladigan ekin talabiga mosligi ko'zda tutilishi kerak. Himoyalangan yerga ko'chat tayyorlanganda uni doimiy joyiga ko'chirib ekishdan oldin chiniqtirilmaydi, chunki u bir xil sharoitda ko'chirib o'tkaziladi.[6]

Tuvakchali ko'chatlar yetishtirishda asosan o'simliklar 2-3 marta oziqlantiriladi. Issiqxonalarda ekish uchun kasallanmagan, bir xil rivojlanishda bo'lgan ko'chatlar saralab olinadi, kasallanish alomatlari namoyon bo'lgan va yaroqsizlari chiqitga chiqariladi.

Xulosa va takliflar.

Issiqxonalarda meva va sabzavot hamda ko'kat o'simliklari ko'chatlarini yetishtirishda sarf-xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish korxonalarida bajariladigan jarayonlarning sifatini oshirishda issiqxona kombinatlarida tuvakcha va kassetalarni aralashmalar bilan to'ldirishda urug' ekishni avtomat tizimlardan foydalanish eng samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Yunusov, Z.Abdiyev. "Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi" "Darslik.Toshkent-2020.
2. G'.A,Samatov, J.Y.Yodgorov, Z.T.Siddiqov "Issiqxona xo'jaliklarini tashkil qilish va yuritish" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflar milliy nashriyoti.Toshkent – 2019.
3. V.I.Zuyev, SH.I.Asatov, "Himoyalangan yer sabzavotchiligi" Toshkent-2018.
4. V.I.Zuyev, A.A.Atoxodjayev, SH.I.Asatov "Himoyalangan joy sabzavotchiligi".Toshkent-2014.
5. O.F.Mahmudov, M.X.Xolmirzayeva, J.I.Isaqulov "Issiqxona" Dizayn-press nashriyoti. O'quv qo'llanma.Toshkent-2011.
6. Arxiv.uz.
7. Telegra.ph.
8. Wikipedia.org.

